

ANDIJON VILOYATIDA O'RTA TOLALI G'O'ZALARNING RIVOJLANISHI HAMDA SUVGA BO'LGAN EHTIYOJI

Odashev Muhammadusmon Ulug'bek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti: Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12084424>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Andijon viloyatida o'rta tolali g'o'zalarni rivojlantirish va ularga suvning ta'siri o'rganiladi. G'o'zalarni yetishtirish jarayonida suv resurslarining to'g'ri boshqarilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Maqola davomida o'rta tolali g'o'zalar haqida ma'lumot, ularning suvga bo'lgan ehtiyoji va Andijon viloyatida bu boradagi muammolar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar – O'rta tolali g'o'za, Andijon viloyati, suv resurslari, qishloq xo'jaligi, yetishtirish.

Kirish. O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida g'o'za yetishtirishning muhim roli bor. G'o'za mamlakatning asosiy eksport mahsulotlaridan biri bo'lib, iqtisodiy o'sish va rivojlanishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli, g'o'zalarni parvarishlash va yetishtirish jarayonida suv resurslarining to'g'ri boshqarilishi katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada Andijon viloyatida o'rta tolali g'o'zalarni rivojlantirish va ularga kerakli suv miqdori haqida batafsil ma'lumot beriladi.

O'rta tolali g'o'za haqida. O'rta tolali g'o'za (*Gossypium hirsutum*) dunyo bo'ylab eng ko'p yetishtiriladigan paxta navlaridan biri hisoblanadi. Bu turdagi g'o'zaning asosiy xususiyatlari quyidagilar: Tolasi Uzunligi: O'rta tolali g'o'zaning tolasi uzunligi 26-32 mm bo'lib, bu uni boshqa turdagi paxta turlaridan ajratib turadi. Bu uzunlik uni to'qimachilik sanoati uchun juda mos qiladi. Hosildorlik: O'rta tolali g'o'za juda hosildor hisoblanadi va bir gektar yerdan katta miqdorda hosil olish mumkin. Moslashuvchanlik: Bu turdagi g'o'za turli iqlim sharoitlariga moslashishga qodir, shu sababli uni ko'plab hududlarda yetishtirish mumkin. Ishlov berish osonligi: O'rta tolali g'o'za tolasining mustahkamligi va egiluvchanligi tufayli uni to'qimachilik jarayonlarida ishlatish oson.

O'rta tolali g'o'za ko'plab mamlakatlarda asosiy ekinlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston ham g'o'za yetishtirishda katta tajribaga ega bo'lib, mamlakatning bir qancha hududlarida, jumladan Andijon viloyatida ham g'o'za ekinlari keng tarqalgan.

Andijonda hozirda ekib kelinayotgan o'rta tolali g'o'za navlari :

Andijon viloyatida g'o'za yetishtirish uchun bir qator o'rta tolali g'o'za navlari ekib kelinadi. Ushbu navlar yuqori hosildorlik va sifatli tola olish uchun tanlangan. Andijonda ekib kelinayotgan o'rta tolali g'o'za navlari quyidagilardan iborat:

Nav 'Bukhara-102': Bu nav juda hosildor bo'lib, yuqori sifatli tolaga ega. U yaxshi moslashuvchanligi va qurg'oqchilikka bardoshliligi bilan ajralib turadi.

Nav 'Namangan-77': Ushbu nav hosildorligi yuqori va kasalliklarga chidamliligi bilan mashhur. Bu navning tolasi uzoq va mustahkamdir.

Nav 'Andijon-35': Andijon viloyatida keng tarqalgan bu nav yuqori hosildorlik va sifatli tolasi bilan tanilgan. U turli iqlim sharoitlariga yaxshi moslashadi.

Nav 'Fergana-3': Bu nav o'rta tolali g'o'zalar orasida eng yuqori hosildorlikka ega bo'lib, sifatli va uzun tolaga ega. U qurg'oqchilik sharoitlariga bardoshlidir.

G'o'zani suvga bo'lgan ehtiyoji. G'o'za yetishtirish jarayonida suv resurslarining to'g'ri boshqarilishi katta ahamiyatga ega. G'o'zalar juda ko'p suv talab qiladigan ekinlar qatoriga kiradi. Ularning suvga bo'lgan ehtiyojlari quyidagilardan iborat: Ildiz Tizimi: G'o'zalar chuqur

ildiz tizimiga ega bo'lib, ular tuproqning chuqur qatlamlaridan ham suv olish imkoniga ega. Shu sababli, sug'orish jarayonida chuqur sug'orish usullari qo'llaniladi. Sug'orish Intervallari: G'o'za ekinlari uchun sug'orish intervallari har xil bo'lishi mumkin. Sug'orishning asosiy bosqichlari urug'ni ekishdan boshlab, o'simlikning gullash va pishish bosqichlariga qadar davom etadi. Suv Miqdori: G'o'za yetishtirishda har bir vegetatsiya davrida umumiy hisobda 700-1200 mm suv talab qilinadi. Bu miqdor iqlim sharoitlari va tuproq turlariga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin. Sug'orish Texnikalari: G'o'za ekinlari uchun turli sug'orish texnikalari qo'llaniladi, jumladan, yomg'irilatib sug'orish, tomchilab sug'orish va chuqur sug'orish usullari. Har bir texnika o'zining afzalliklariga ega va suv resurslarini samarali boshqarishga yordam beradi.

G'o'za yetishtirishda suv boshqaruvi texnologiyalari. Tomchilab sug'orish: Bu texnologiya suvni bevosita o'simlikning ildiz zonasiga etkazib beradi, bu esa suvning isrof bo'lishini kamaytiradi va suv resurslaridan samarali foydalanishga yordam beradi. Yomg'irilatib sug'orish: Bu usul o'simliklarni sun'iy yomg'ir bilan sug'orishni ta'minlaydi. Ushbu texnika suvni teng taqsimlash va yerning eroziyasini kamaytirishda samarali. Suvni tejash usullari: Mulchalash va tuproqni strukturalash orqali suvning tuproqdan bug'lanishini kamaytirish mumkin. Bu usullar suv resurslaridan samarali foydalanishga yordam beradi. Monitoring va nazorat: Suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish uchun sug'orish jarayonlarini muntazam monitoring qilish va nazorat qilish kerak. Bu suvning yetarli miqdorda va kerakli vaqtda etkazilishini ta'minlaydi.

Andijondagi o'rta tolali g'o'zalarni rivojlantirish va suv bilan bog'liq muammolar : Andijon viloyati O'zbekistonning sharqiy qismida joylashgan bo'lib, g'o'za yetishtirish uchun qulay iqlim sharoitlariga ega. Biroq, bu hududda suv resurslari bilan bog'liq muammolar mavjud. Suv Ta'minoti: Andijon viloyatida suv resurslarining yetarli bo'lmashligi g'o'za ekinlari uchun katta muammo hisoblanadi. Asosan Qoradaryo va Andijon suv omborlari bu hududni suv bilan ta'minlaydi, lekin ba'zi yillarda suv zaxiralari kamayishi mumkin. Sug'orish InfraTuzilmasi: Hududda sug'orish infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan bo'lib, bu suv resurslaridan samarali foydalanishga to'sqinlik qiladi. Ko'plab sug'orish tizimlari eskirgan va ta'mirga muhtoj. Iqlim O'zgarishlari: So'nggi yillarda iqlim o'zgarishlari ham Andijon viloyatida suv resurslariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yoz mavsumida haroratning oshishi va yog'ingarchilikning kamayishi suv yetishmasligiga olib keladi. Chora-Tadbirlar: Andijon viloyatida suv resurslarini samarali boshqarish uchun bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yangi sug'orish texnologiyalarini joriy etish, suv omborlarini modernizatsiya qilish va qishloq xo'jalik ekinlarini diversifikatsiya qilish kabi choralar ko'rilmogda. Andijon viloyatida o'rta tolali g'o'zalarni yetishtirish uchun suv resurslarining yetarli bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Suv resurslarini tejash va samarali foydalanish uchun zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv usullarini joriy etish zarur. Buning uchun qishloq xo'jaligi sohasida innovatsion texnologiyalar va ilg'or tajribalarni kengaytirish lozim.

G'o'za yetishtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati. Iqtisodiy foyda: G'o'za yetishtirish Andijon viloyati iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. U katta miqdorda ish o'rinlari yaratadi va eksport orqali valyuta tushumlarini oshiradi. Mahalliy aholi uchun ish o'rinlari: G'o'za yetishtirish jarayonida ko'plab mahalliy aholi ish bilan ta'minlanadi. Bu esa hududda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Tashqi bozorlarga chiqish: G'o'za mahsulotlari xalqaro bozorlarda katta talabga ega. Bu esa Andijon viloyati uchun yangi imkoniyatlar ochadi va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtiradi.

Andijon viloyatida suv boshqaruvi va sug'orish tizimlarini takomillashtirish. Suv omborlarini modernizatsiya qilish: Andijon viloyatidagi suv omborlarini modernizatsiya qilish orqali suv resurslaridan samarali foydalanish mumkin. Bu esa g'o'za yetishtirish uchun kerakli suv ta'minotini ta'minlaydi. Yangi sug'orish texnologiyalarini joriy etish: Tomchilab sug'orish va yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarini keng joriy etish orqali suvni tejash va sug'orish samaradorligini oshirish mumkin. Suv resurslarini boshqarish bo'yicha treninglar: Mahalliy dehqonlarga suv resurslarini boshqarish bo'yicha treninglar o'tkazish orqali suvdan samarali foydalanishni ta'minlash mumkin. Innovatsion texnologiyalar: Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali suv resurslaridan samarali foydalanish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi: Qishloq xo'jaligi ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan nashr etilgan ilmiy maqolalar va hisobotlar.
2. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi va Suv xo'jaligi ilmiy-tadqiqot institutlari: Ushbu institutlar tomonidan chop etilgan ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va boshqa ilmiy ishlar.
3. Universitetlar va oliy o'quv yurtlari: Toshkent Davlat Agrar Universiteti, Andijon Qishloq xo'jaligi Instituti kabi oliy o'quv yurtlarining ilmiy tadqiqot ishlari va nashrlari.
4. Milliy Kutubxona va Elektron Kutubxonalar: Milliy Kutubxona va O'zbekiston Elektron Kutubxonasi kabi manbalardan foydalanish mumkin. Bu kutubxonalarda g'o'za yetishtirish va suv resurslarini boshqarish bo'yicha ko'plab ilmiy maqolalar mavjud.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi: G'o'za yetishtirish va suv resurslari bo'yicha statistik ma'lumotlar va hisobotlar.
6. Ilmiy jurnallar va nashrlar: "Paxta va Paxtachilik" jurnali, "O'zbekiston Qishloq Xo'jaligi" jurnali kabi nashrlar.